

Towards a blockchain-based API to ensure data interoperability and transparency in the registration and inspection processes of Brazilian water dams

Antonio Jefferson Macedo
GESID/UFC
Crateús, Ceará, Brasil
jeffersonmacedo@alu.ufc.br

Allysson Alex Araújo
GESID/UFC
Crateús, Ceará, Brasil
allysson.araujo@crateus.ufc.br

Itamara Taveira
COGERH
Fortaleza, Ceará, Brasil
itamaramary@gmail.com

Pamela Soares
PPGCC/UECE
Fortaleza, Ceará, Brasil
pamella.soares@aluno.uece.br

Raphael Saraiva
PPGCC/UECE
Fortaleza, Ceará, Brasil
raphael.saraiva@aluno.uece.br

Antonio Emerson B. Tomaz
UFC
Crateús, Ceará, Brasil
emerson.barros@crateus.ufc.br

Visando prover uma contextualização breve sobre a perspectiva financeira, apresenta-se na Tabela 1 uma estimativa de orçamento usando a plataforma *Google Cloud* (considerando a cotação no dia 10/10/2022). Conforme pode-se observar, tem-se uma variação no número de nós numa perspectiva semanal, mensal e anual. Tais valores foram obtidos através da própria plataforma. Depois de serem configuradas as quatro máquinas virtuais, a plataforma passa a informar os gastos diários decorrentes do uso das mesmas, por exemplo, no que diz respeito à implantação do artefato desenvolvido e realização de transações.

Tabela 1 – Tabela com estimativa de custos de acordo com o número de nós.

Número de nós	Custo		
	Semanal	Mensal	Anual
4 nós	R\$ 87,90	R\$ 351,60	R\$ 4.219,20
5 nós	R\$ 109,87	R\$ 439,88	R\$ 5.278,56
10 nós	R\$ 219,74	R\$ 878,96	R\$ 10.547,52
30 nós	R\$ 659,22	R\$ 2.636,88	R\$ 31.642,56
50 nós	R\$ 1.098,70	R\$ 4.394,80	R\$ 52.737,60
100 nós	R\$ 2.197,40	R\$ 8.789,60	R\$ 105.475,20

Fonte: Autoria própria (2022).

Ao fim de cada semana em que foram utilizadas as VMs percebeu-se que os custos obtidos semanalmente eram semelhantes. Portanto, utilizou-se o valor semanal, neste caso de R\$ 87,90 (Tabela 1), para aplicação da regra matemática da proporcionalidade¹ a fim de traçar os custos de valor mensal e anual.

Percebeu-se que com 5 nós realizando transações em rede semanalmente obteve-se o custo de R\$ 87,90, já com o total de 100 nós atuando em uma mesma rede, o valor chega a aproximadamente R\$ 2.197,40. Assim, de acordo

¹SANTOS, F. d. S. *et al.* Proporcionalidade e regra de três através de uma abordagem significativa. Universidade Federal do Amazonas, 2019.

com o aumento do número de nós realizando transações na rede, o custo tende a elevar-se consideravelmente.

Por fim, com essa análise financeira da solução torna-se possível vislumbrar os custos com maiores quantidades de nós associados à rede, sendo neste caso, cada nó associado a uma máquina virtual.